

Avaliação e Classificação da Eficiência Energética em Instalações Institucionais com Base na NBR ISO 50001: Uma Aplicação com Algoritmos Supervisionados

Regina Lucia de Deus¹, Alana da Silva Magalhães², José Luis Domingues³, Édipo Henrique Cremon⁴, Regina Célia Bueno da Fonseca⁵

¹Discente do Programa de Mestrado Profissional em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade – IFG

^{2,3,4,5}Docentes do Instituto Federal de Goiás – IFG, Campus Goiânia, Goiás, Brasil
E-mail: reginaluciarld@gmail.com

Resumo

Este artigo apresenta uma abordagem integrada para avaliação e classificação da eficiência energética em instalações institucionais, fundamentada nos princípios da NBR ISO 50001. O estudo foi conduzido no Clube de Engenharia de Goiás (CENG), utilizando dados reais de consumo elétrico, área física e taxa de ocupação por setor. Foram elaborados Indicadores de Desempenho Energético (IDE) por área ($\text{kWh}/\text{m}^2/\text{mês}$) e por pessoa ($\text{kWh}/\text{pessoa}/\text{mês}$), permitindo uma análise comparativa entre ambientes com diferentes perfis operacionais. Para ampliar a capacidade diagnóstica, aplicou-se modelagem preditiva com algoritmos supervisionados — Random Forest, Gradient Boosting Machine (GBM), XGBoost e Redes Neurais Artificiais — visando classificar o desempenho energético e identificar setores críticos. Os resultados demonstraram que a integração entre normas de gestão energética e aprendizado de máquina proporciona maior precisão no diagnóstico e fortalece a tomada de decisão para ações de melhoria. Este trabalho contribui para a literatura ao propor uma metodologia replicável e escalável, capaz de automatizar auditorias energéticas em instituições públicas e privadas, alinhando eficiência operacional e sustentabilidade.

Palavras-chave: ISO 50001; Indicadores de Desempenho Energético; Eficiência Energética; Classificação Supervisionada; Entidade de Classe.

Abstract

This article presents an integrated approach for evaluating and classifying energy efficiency in institutional facilities, based on the principles of the ISO 50001 standard. The study was conducted at the Engineering Club of Goiás (CENG), using real data on electricity consumption, physical area, and sectoral occupancy. Energy Performance Indicators (EPIs) were developed per area ($\text{kWh}/\text{m}^2/\text{month}$) and per person ($\text{kWh}/\text{person}/\text{month}$), enabling comparative analysis across environments with distinct operational profiles. To enhance diagnostic capability, predictive modeling was applied using supervised learning algorithms — Random Forest, Gradient Boosting Machine (GBM), XGBoost, and Artificial Neural Networks — to classify energy performance and identify critical sectors. The results showed that integrating energy management standards with machine learning techniques increases diagnostic accuracy and supports data-driven decision-making for improvement actions. This study contributes to the literature by proposing a replicable and scalable methodology

capable of automating energy audits in public and private institutions, aligning operational efficiency with sustainability goals.

Keywords: ISO 50001; Energy Performance Indicators; Energy Efficiency; Supervised Classification; Engineering Association.

1 Introdução

A eficiência energética tem se consolidado como uma prioridade estratégica para organizações públicas e privadas, motivada tanto por fatores econômicos quanto por compromissos ambientais globais. Em instalações de uso coletivo, como clubes recreativos, entidades de classe e edifícios administrativos, a identificação de padrões de consumo e a priorização de melhorias podem gerar benefícios significativos, sobretudo quando alinhadas a diretrizes técnicas reconhecidas, como a NBR ISO 50001 [de Normas Técnicas 2018]. Essa norma estabelece diretrizes para a criação de sistemas de gestão de energia, promovendo a melhoria contínua do desempenho energético com base em indicadores mensuráveis e processos padronizados.

No contexto brasileiro, a gestão energética em clubes recreativos apresenta desafios específicos relacionados à sazonalidade climática e à variabilidade de ocupação. Na região Centro-Oeste, por exemplo, a demanda por energia é intensificada durante os meses de estiagem (maio a setembro), quando os índices de umidade relativa do ar frequentemente caem abaixo de 10%. Nessas condições, os clubes tornam-se alternativas populares para amenizar os efeitos do clima seco, resultando em picos de consumo, especialmente em áreas de uso esportivo, vestiários e piscinas aquecidas. Essa oscilação operacional reforça a necessidade de metodologias mais precisas para o diagnóstico energético, permitindo intervenções direcionadas sem a exigência de grandes investimentos estruturais.

Paralelamente, a literatura aponta que o uso de ferramentas computacionais, como algoritmos de aprendizado de máquina, tem ampliado as possibilidades de análise e previsão de consumo energético [Kuhn and Johnson 2013, Chen and Guestrin 2016]. Esses métodos permitem identificar padrões ocultos nos dados e classificar setores críticos com alto grau de confiabilidade, superando limitações de abordagens puramente descritivas. Entretanto, ainda são escassos os estudos que combinam os princípios normativos da ISO 50001 com técnicas de modelagem preditiva, sobretudo em instalações institucionais no Brasil.

No cenário internacional, experiências consolidadas mostram resultados significativos em contextos semelhantes. No Reino Unido, a Sheffield Hallam University obteve uma redução de 11% nas emissões de carbono e economia anual de £100.000 após certificação ISO 50001 [British Standards Institution 2012], enquanto centros esportivos como o Royal Automobile Club (RAC Club), em Londres, reportaram economia de 150.000 kWh em apenas um ano com medidas estruturadas de eficiência [Royal Automobile Club 2023]. Já na China, estudos recentes demonstraram que a integração de técnicas de Machine Learning e Deep Learning em edifícios inteligentes melhora a precisão preditiva e adota métricas avançadas como ROC e AUC para validação [Li et al. 2024]. Esses casos reforçam a aplicabilidade global de metodologias baseadas em normas e aprendizado supervisionado, bem como a importância de adaptá-las a diferentes perfis operacionais e culturais.

Diante desse cenário, este artigo propõe uma metodologia integrada para avaliação e classificação da eficiência energética no Clube de Engenharia de Goiás (CENG), entidade de classe localizada em Goiânia, utilizando dados reais de consumo, área física e taxa de ocupação. A proposta envolve a construção de Indicadores de Desempenho Energético

(IDE) por área (kWh/m²/mês) e por pessoa (kWh/pessoa/mês), aliados à aplicação de algoritmos supervisionados — Random Forest, Gradient Boosting Machine (GBM), XGBoost e Redes Neurais Artificiais — para a classificação automática do desempenho energético e identificação de setores com maior potencial de intervenção.

Parte-se da hipótese de que a integração entre os princípios da ISO 50001 e o aprendizado supervisionado permite identificar padrões consistentes de desempenho energético, ampliando a precisão do diagnóstico e apoiando a tomada de decisão em ambientes institucionais complexos. A relevância científica deste estudo reside na aplicação inovadora de uma norma técnica consolidada em conjunto com métodos computacionais acessíveis e replicáveis, contribuindo para o avanço das estratégias de gestão energética em instalações públicas e privadas.

2 Fundamentação Teórica: NBR ISO 50001

2.1 Gestão Energética no Contexto Institucional

O uso racional da energia elétrica constitui um dos principais desafios para instituições públicas e privadas, impulsionado pela necessidade de reduzir custos operacionais, garantir sustentabilidade e atender a diretrizes de políticas ambientais globais. Ações pontuais, como a substituição de equipamentos obsoletos ou campanhas de conscientização, embora relevantes, são insuficientes para promover ganhos duradouros no desempenho energético. Torna-se, portanto, essencial adotar abordagens estruturadas, integrando a gestão energética ao planejamento estratégico e às rotinas operacionais das organizações.

Nesse contexto, a normalização técnica assume papel central ao fornecer diretrizes consolidadas que orientam a implementação de sistemas eficazes para controle e melhoria do consumo energético. Entre as normas mais relevantes destaca-se a NBR ISO 50001:2018, que estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão de Energia (SGE) aplicável a organizações de qualquer porte ou setor. Seu objetivo central é incorporar a eficiência energética aos processos administrativos, operacionais e técnicos, fundamentando-se em dados reais e ciclos contínuos de melhoria, transformando a energia em um indicador estratégico de desempenho institucional.

2.2 A Norma NBR ISO 50001: Objetivos e Estrutura Baseada no Ciclo PDCA

A NBR ISO 50001:2018 é internacionalmente reconhecida por definir requisitos para a criação, manutenção e melhoria contínua de Sistemas de Gestão de Energia (SGE), sendo aplicável a organizações de diferentes perfis e complexidades operacionais [de Normas Técnicas 2018]. Seus principais objetivos incluem: (i) a elaboração de uma política energética alinhada aos objetivos estratégicos da organização; (ii) a definição de metas e indicadores baseados em dados reais; (iii) a adoção de ações sistemáticas para otimizar o uso da energia; (iv) o monitoramento constante dos resultados; e (v) a revisão periódica dos processos para assegurar a melhoria contínua [da Paixão 2020].

Para garantir o alcance desses objetivos, a ISO 50001 adota como base o modelo PDCA — Planejar, Executar, Verificar e Agir (*Plan-Do-Check-Act*) — amplamente utilizado em sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente e segurança. Esse ciclo contínuo permite estabelecer metas, implementar planos, avaliar resultados e promover melhorias com base em evidências concretas [Moraes 2023].

- **Planejar (Plan)**: identificar os usos significativos de energia e definir metas coerentes;
- **Executar (Do)**: implementar os planos, capacitar equipes e gerenciar as operações;
- **Verificar (Check)**: monitorar o consumo, realizar medições e auditorias internas;
- **Agir (Act)**: revisar os resultados, adotar ações corretivas e atualizar o sistema.

A combinação entre objetivos claros e a estrutura cíclica do PDCA favorece a padronização de rotinas e institucionaliza a eficiência energética como prática permanente. Em ambientes coletivos, como escolas, universidades e centros esportivos, onde o consumo varia conforme a ocupação e os horários de uso, o PDCA contribui para garantir estabilidade e controle operacional [Viana 2019]. Além disso, sua flexibilidade permite adaptar o sistema às particularidades de cada setor, possibilitando ajustes mais eficazes em situações de sazonalidade, mudanças no perfil de uso ou introdução de novas tecnologias.

2.3 Indicadores de Desempenho e Linha de Base Energética

A mensuração do desempenho energético é um dos pilares centrais da NBR ISO 50001, pois fornece parâmetros objetivos para avaliar o progresso de um Sistema de Gestão de Energia (SGE). Para isso, a norma recomenda o uso de Indicadores de Desempenho Energético (EnPIs – *Energy Performance Indicators*), que permitem monitorar o uso e o consumo de energia ao longo do tempo, tornando os resultados mais claros e comparáveis [de Normas Técnicas 2018].

Os EnPIs podem ser absolutos, como o consumo mensal total em kWh, ou relativos, como o consumo por metro quadrado de área útil ou por pessoa. Em ambientes institucionais sujeitos a variações sazonais de ocupação e diferentes perfis de uso, os indicadores relativos são particularmente relevantes, pois permitem comparações equitativas entre setores distintos e facilitam a identificação de ineficiências ocultas [da Paixão 2020].

Neste estudo, foram adotados dois indicadores principais, alinhados às diretrizes da norma:

- **IDE por Área (kWh/m²/mês)**: avalia a intensidade de consumo energético em função da área física ocupada;
- **IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês)**: relaciona o consumo ao número médio de usuários por setor.

Embora não tenha sido formalmente estabelecida uma Linha de Base Energética (LBE) para comparação histórica, os dados coletados representam um cenário de referência confiável, podendo futuramente ser utilizados como LBE institucional para monitoramento contínuo. Essa abordagem fundamentou-se em dados reais de ocupação média, consumo estimado por tipo de carga e categorização funcional das instalações, garantindo robustez ao diagnóstico energético [Viana 2019].

2.4 Aplicações em Instituições Públicas e Educacionais

A implementação da ISO 50001 tem avançado em instituições públicas e educacionais, impulsionada pela necessidade de otimizar recursos, reduzir desperdícios e atender a compromissos ambientais globais. Ambientes como escolas técnicas, universidades, hospitais

e centros esportivos apresentam perfis de consumo heterogêneos e infraestrutura complexa, o que torna a norma especialmente aplicável para padronizar e aperfeiçoar a gestão energética.

Estudos de caso confirmam a relevância da norma nesse contexto. Paixão (2020) analisou sua aplicação na Escola Politécnica da UFBA, evidenciando benefícios significativos da gestão sistematizada do consumo energético. De forma complementar, Junior (2024) desenvolveu um modelo de monitoramento baseado em indicadores relativos no Instituto Federal de Goiás, alcançando reduções expressivas no consumo e promovendo maior conscientização institucional.

Além da economia direta, a adoção da ISO 50001 promove benefícios adicionais, tais como: (i) maior transparência nos processos decisórios; (ii) melhoria operacional de equipamentos; (iii) extensão da vida útil da infraestrutura elétrica; e (iv) alinhamento com metas governamentais e políticas de sustentabilidade.

Esses estudos demonstram o potencial de replicação da ISO 50001 em ambientes institucionais diversos, evidenciando a sua aplicabilidade em organizações com infraestrutura complexa e perfis variáveis de uso. Seguindo essa lógica, o presente estudo analisa o Clube de Engenharia de Goiás (CENG), cuja diversidade setorial e variação de ocupação reforçam a necessidade de uma abordagem estruturada e baseada em dados confiáveis.

2.5 Fundamentação Técnica no Contexto do CENG

O presente estudo aplica os princípios da ISO 50001 ao diagnóstico energético do CENG, entidade de classe localizada em Goiânia. A instituição apresenta características que reforçam a relevância dessa abordagem: ampla diversidade de setores, horários de pico concentrados, flutuação significativa de usuários e infraestrutura de uso coletivo. Tais elementos justificam o emprego de indicadores relativos por área e por pessoa, recomendados pela literatura para ambientes com perfis de uso variáveis e sazonalidade de ocupação [da Paixão 2020, Viana 2019], como forma de obter uma análise proporcional e equitativa entre setores distintos.

Os dados reais utilizados — consumo mensal, área ocupada e número médio de usuários — permitiram construir uma base sólida para avaliar o desempenho energético e subsidiar recomendações futuras. Ao adotar a lógica do ciclo PDCA e os indicadores definidos pela norma, este trabalho oferece um modelo replicável de gestão energética, baseado em evidências concretas, baixo custo e potencial de aplicação em instituições públicas e privadas.

2.6 Considerações Finais

A NBR ISO 50001 constitui uma base técnica consolidada para integrar a eficiência energética à gestão institucional, oferecendo um framework que alia simplicidade metodológica, uso de dados confiáveis, definição de metas claras e ciclos contínuos de melhoria. Essa estrutura adaptável torna a norma aplicável a organizações de diferentes portes, setores e complexidades operacionais, promovendo padronização e consistência nos processos de gestão de energia.

A literatura evidencia que, mais do que investimentos de grande escala, o sucesso de um Sistema de Gestão de Energia depende da sistematização de rotinas e do engajamento das equipes responsáveis pela operação [da Paixão 2020]. No contexto específico do CENG, essa abordagem encontra condições favoráveis, uma vez que a diversidade de setores e a

variabilidade de uso reforçam a necessidade de um modelo estruturado.

Assim, ao alinhar princípios normativos a práticas operacionais baseadas em dados reais, esta estratégia tem potencial para gerar resultados sustentáveis e replicáveis, contribuindo não apenas para a redução do consumo energético, mas também para a consolidação de uma cultura organizacional voltada à eficiência e à responsabilidade ambiental.

3 Metodologia

Este estudo propõe uma abordagem estruturada para avaliação da eficiência energética em uma instituição pública de uso coletivo, fundamentada nos princípios da NBR ISO 50001:2018. A metodologia foi organizada em etapas sequenciais, combinando levantamento técnico da infraestrutura elétrica, cálculo de indicadores energéticos e aplicação de algoritmos de modelagem preditiva.

Essa integração entre métodos clássicos de diagnóstico energético e técnicas modernas de análise computacional permite construir um diagnóstico robusto, replicável e aplicável a diferentes contextos institucionais, empresariais e comerciais, conforme recomendações recentes para sistemas de gestão energética [de Souza 2024, de Faria 2023].

3.1 Levantamento da Infraestrutura Elétrica

A etapa inicial envolveu o mapeamento físico e funcional da rede interna da instituição, com foco na identificação das cargas instaladas e nos padrões de uso dos espaços. Foram analisados 29 setores distintos, abrangendo ambientes administrativos, esportivos, técnicos e mistos.

Os dados foram obtidos por meio de:

- Visitas técnicas in loco;
- Consulta a documentos internos e registros operacionais;
- Análise de plantas elétricas e quadros de cargas originais.

Para cada setor, foram registrados os seguintes parâmetros: área útil (em metros quadrados), número médio mensal de usuários, tempo médio de funcionamento e potência instalada por categoria de carga.

As cargas foram agrupadas em cinco classes:

- Iluminação;
- Ar-condicionado;
- Equipamentos diversos (exceto chuveiros e motores);
- Chuveiros;
- Motores.

Essa classificação funcional é amplamente utilizada em estudos de eficiência em edificações e instalações coletivas, pois permite comparações mais justas entre setores com perfis operacionais distintos [da Silva Santos 2020, de Faria 2023].

3.2 Organização dos Dados e Construção dos Indicadores

Os dados coletados foram consolidados em planilhas eletrônicas e, posteriormente, exportados para o ambiente RStudio para tratamento, padronização e visualização gráfica. As variáveis foram categorizadas seguindo recomendações da ISO 50001 e da literatura técnica especializada [de Normas Técnicas 2018, da Paixão 2020, de Souza 2024].

Para expressar o desempenho proporcional dos setores, foram calculados dois Indicadores de Desempenho Energético (IDEs), considerados os mais representativos para instalações com variação de uso [Viana 2019, de Faria 2023]:

- **IDE por Área (kWh/m²/mês)** – intensidade do consumo energético em função da área física;
- **IDE por Pessoa (kWh/pessoa/mês)** – consumo proporcional ao número médio de usuários mensais.

As fórmulas utilizadas foram:

$$\text{IDE}_{\text{área}} = \frac{E_{\text{total}}}{A} \quad (1)$$

$$\text{IDE}_{\text{pessoa}} = \frac{E_{\text{setor}}}{N} \quad (2)$$

onde E_{total} representa o consumo energético total (kWh), A é a área útil (m²), E_{setor} refere-se ao consumo específico do setor, e N corresponde ao número médio de usuários mensais.

A escolha por indicadores relativos é reforçada por estudos recentes que apontam sua relevância em ambientes com alta variabilidade de ocupação, garantindo comparações mais equitativas e precisas [de Souza 2024, da Silva Santos 2020].

3.3 Ferramentas Computacionais e Processamento dos Dados

Todas as análises foram conduzidas no ambiente RStudio, utilizando os pacotes:

- `readxl` – para importação dos dados;
- `dplyr` e `tidyr` – para tratamento e organização;
- `ggplot2` – para construção de gráficos e visualizações técnicas;
- `writexl` – para exportação e registro dos resultados.

Essa estrutura computacional permitiu automatizar o cálculo dos indicadores, gerar gráficos comparativos e preparar os dados para a modelagem supervisionada, prática alinhada a abordagens modernas de gestão energética baseadas em dados [de Faria 2023, Torres et al. 2021].

3.4 Modelagem Preditiva e Configuração dos Algoritmos

Após a análise descritiva, foi aplicada uma modelagem preditiva com o objetivo de classificar os setores segundo seu desempenho energético. Essa abordagem utilizou algoritmos de aprendizado supervisionado, com base nas variáveis disponíveis na planilha consolidada.

Variáveis utilizadas:

- Entradas numéricas: IDE por área, IDE por pessoa, potências de iluminação, ar-condicionado, equipamentos, chuveiros e motores, além do número de usuários.
- Saída categórica: classe de desempenho (baixa, média ou alta), com base no IDE_{pessoa} .

Algoritmos testados:

- *Random Forest* (RF)
- *Extreme Gradient Boosting* (XGBoost)
- *Rede Neural Artificial* (nnet)
- *Gradient Boosting Machine* (GBM) – posteriormente descartado por não gerar métricas satisfatórias.

A base de dados foi dividida em 70% para treino e 30% para teste. Foi utilizada validação cruzada estratificada para garantir a consistência das métricas, conforme boas práticas recomendadas em estudos aplicados de aprendizado de máquina para eficiência energética [de Souza 2024, Kuhn and Johnson 2013].

Os modelos foram avaliados pelas seguintes métricas:

- Acurácia global;
- Índice de Kappa;
- Matriz de confusão;
- Gráficos comparativos de desempenho.

3.5 Limitações e Considerações Técnicas

Embora a abordagem adotada tenha se mostrado robusta, algumas limitações devem ser consideradas:

- A ausência de uma Linha de Base Energética (LBE) formal, sugerida pela ISO 50001, restringe a comparação histórica direta [de Souza 2024];
- O modelo foi treinado com uma base relativamente pequena, o que limita sua generalização fora do contexto analisado.

Ainda assim, os dados utilizados representam um cenário confiável de referência e podem futuramente ser consolidados como LBE institucional, prática recomendada por estudos que integram gestão energética e modelagem computacional [de Faria 2023, da Silva Santos 2020].

3.6 Síntese da Metodologia

A metodologia combinou etapas clássicas da gestão energética (levantamento técnico, cálculo de indicadores e classificação proporcional) com técnicas modernas de análise computacional. Essa integração proporcionou um diagnóstico energético mais preciso, com potencial de aplicação prática e replicabilidade, em linha com abordagens recentes de auditoria energética institucional [de Souza 2024, de Faria 2023].

A seguir, são apresentados e discutidos os resultados obtidos com base na estrutura metodológica descrita.

4 Resultados e Discussão

Esta seção apresenta os resultados obtidos a partir da aplicação da metodologia proposta, integrando análises descritivas, visualizações gráficas e modelagem supervisionada para classificação do desempenho energético dos setores. A discussão está estruturada em três etapas: (i) análise dos indicadores descritivos; (ii) interpretação dos padrões setoriais; e (iii) avaliação da modelagem preditiva, relacionando os achados a estudos nacionais e internacionais [de Souza 2024, de Faria 2023].

4.1 Resultados Descritivos dos Indicadores Energéticos

Com base no quadro de cargas do CENG, foram calculados os Indicadores de Desempenho Energético (IDE) por área ($\text{kWh}/\text{m}^2/\text{mês}$) e por pessoa ($\text{kWh}/\text{pessoa}/\text{mês}$), em conformidade com a ISO 50001 [de Normas Técnicas 2018].

A análise inicial revelou diferenças expressivas no consumo absoluto entre setores, com destaque para ambientes esportivos e técnicos, como piscinas, vestiários e salas de máquinas. Esses setores apresentaram alto consumo devido à densidade de equipamentos e uso intermitente, mas intensivo [da Silva Santos 2020].

A Figura 1 apresenta os 15 setores com maior consumo total de energia elétrica. Esses valores absolutos, embora relevantes, não refletem a eficiência relativa, sendo necessária a análise proporcional por área e por usuário [Viana 2019].

Figura 1: Distribuição do consumo total de energia por setor ($\text{kWh}/\text{mês}$).

Esse padrão confirma achados de Faria [de Faria 2023], que demonstrou o peso das cargas de apoio em clubes recreativos e centros coletivos.

4.2 Indicadores Relativos e Desempenho Proporcional

Para uma avaliação proporcional, os setores foram analisados pelos IDE por área e por pessoa. Essa abordagem evita distorções causadas por diferenças de dimensões e ocupação [de Souza 2024].

Os resultados mostraram que vestiários e corredores, apesar da baixa ocupação, apresentaram alto IDE por área, enquanto setores administrativos, com maior rotatividade de usuários, mantiveram níveis mais equilibrados. Esse comportamento é consistente com estudos em instituições coletivas, onde áreas técnicas e de apoio exibem maior intensidade energética relativa [Viana 2019].

As Figuras 2 e 3 apresentam os 15 setores com maior intensidade de consumo proporcional por área e por usuário, respectivamente.

Figura 2: Ranking dos 15 setores com maior IDE por área (kWh/m²/mês).

Figura 3: Ranking dos 15 setores com maior IDE por pessoa (kWh/pessoa/mês).

Esses rankings reforçam que os setores críticos para intervenção não são necessariamente os de maior consumo absoluto, mas sim os com maior intensidade relativa [de Faria 2023].

4.3 Análise por Categoria de Carga

Para entender a origem do consumo, os setores foram segmentados por categoria de carga: iluminação, ar-condicionado, equipamentos diversos, chuveiros e motores.

Os resultados evidenciaram que:

- **Iluminação** predomina na maioria dos setores.
- **Chuveiros** concentram o consumo em ambientes esportivos.
- **Ar-condicionado** é mais expressivo nos setores administrativos.
- **Motores** impactam diretamente salas técnicas e casas de máquinas.

Esse padrão confirma estudos em clubes recreativos e edifícios públicos, onde cargas intermitentes, mas de alta potência, são responsáveis pelos maiores picos de demanda [da Silva Santos 2020].

4.4 Boxplots por Categoria Funcional

Agrupando os setores em categorias funcionais (administrativo, esportivo, técnico e misto), os boxplots revelaram:

- A categoria **esportivo** apresenta maior variabilidade, devido à diversidade de ambientes como piscinas e quadras.
- Os setores **administrativos** mantêm comportamento homogêneo e moderado.
- Os setores **técnicos** apresentam outliers ligados a motores e bombas.

Figura 4: Distribuição dos Indicadores de Desempenho Energético por categoria funcional.

Essa análise reforça que apenas classificar por função não determina eficiência; é necessário adotar indicadores proporcionais [de Souza 2024].

4.5 Mapas Visuais por Localização

Foram criados mapas visuais integrando a localização dos setores aos seus respectivos IDEs. Eles destacaram setores periféricos com baixa circulação, mas alto consumo por metro quadrado, sugerindo ajustes operacionais simples como substituição de equipamentos ineficientes.

Figura 5: Mapa visual dos setores com destaque para o IDE_{área} (kWh/m²/mês).

Essa análise espacial está alinhada a auditorias energéticas modernas e já demonstrou bons resultados em universidades e clubes europeus [British Standards Institution 2012].

4.6 Modelagem Supervisionada e Classificação

A modelagem supervisionada foi aplicada para classificar automaticamente os setores em três níveis de eficiência: baixa, média e alta [Oliveira and Silva 2019].

Configuração:

- Divisão dos dados: 70% treino / 30% teste
- Validação cruzada estratificada (10-fold)
- Variáveis de entrada: IDE por área, IDE por pessoa, potência instalada por categoria e número médio de usuários.

Foram testados os algoritmos Random Forest, XGBoost, Rede Neural Artificial (nnet) e GBM (descartado). As métricas utilizadas foram acurácia, índice de Kappa e matriz de confusão [Hastie et al. 2009].

4.7 Desempenho dos Algoritmos

Tabela 1: Comparação do desempenho dos algoritmos de classificação supervisionada.

Algoritmo	Acurácia (%)	Kappa	Observações
Random Forest	91,3	0,85	Melhor desempenho geral
XGBoost	88,7	0,79	Perda em rótulos minoritários
Rede Neural (nnet)	85,4	0,75	Resultado estável, porém inferior
GBM (descartado)	—	—	Métricas não satisfatórias

A matriz de confusão do Random Forest evidenciou alta precisão na classificação dos setores.

Figura 6: Matriz de confusão do modelo Random Forest aplicado à classificação dos setores.

A Figura 7 mostra o comparativo entre algoritmos em termos de acurácia e Kappa.

Figura 7: Comparação gráfica dos algoritmos: desempenho por acurácia e Kappa.

4.8 Discussão Estratégica e Comparação Internacional

A aplicação de modelos supervisionados automatizou o diagnóstico energético, reduzindo tempo e aumentando a assertividade. Essa abordagem reforça o uso de aprendizado de máquina em auditorias energéticas [Torres et al. 2021].

Além disso, torna a metodologia replicável e escalável para diferentes ambientes institucionais e comerciais, alinhando-se aos princípios da ISO 50001 [de Faria 2023].

No cenário internacional:

- A **Sheffield Hallam University** (Reino Unido) reduziu 11% das emissões e economizou £100.000 anuais após certificação ISO 50001 [British Standards Institution 2012].
- O **Royal Automobile Club (RAC Club)** em Londres economizou 150.000 kWh em um ano [Royal Automobile Club 2023].
- Na China, algoritmos de *Machine Learning* e *Deep Learning* em edifícios inteligentes aumentaram a precisão preditiva, validada por métricas ROC/AUC [Li et al. 2024].

Esses achados confirmam que os resultados do CENG estão alinhados com práticas internacionais, reforçando a robustez e potencial de replicação da metodologia em diferentes contextos culturais e operacionais.

4.9 Recomendações e Perspectivas Futuras

Com base nos resultados obtidos, recomenda-se a ampliação do monitoramento energético do CENG com a adoção de medições em tempo real, permitindo análises mais dinâmicas e ciclos de revisão mais curtos, alinhados aos princípios da ISO 50001. Outra recomendação é a integração da metodologia a sistemas automatizados de gestão predial, o que

viabilizaria intervenções mais rápidas em setores críticos identificados pelos indicadores e pela modelagem supervisionada.

Como perspectiva futura, sugere-se aplicar a abordagem desenvolvida em outros clubes recreativos e entidades de classe, tanto no Brasil quanto no exterior, de forma a construir uma base comparativa mais ampla. Também se propõe testar métricas avançadas de avaliação preditiva, como curvas ROC e AUC, para aprofundar a validação estatística dos modelos e melhorar sua capacidade de generalização.

Além disso, futuras pesquisas poderiam explorar a integração de algoritmos de aprendizado profundo (*Deep Learning*) e técnicas de otimização energética baseadas em simulação, ampliando o potencial de replicação para ambientes institucionais com infraestrutura mais complexa, como hospitais, universidades e centros esportivos de grande porte. Essa evolução metodológica pode fortalecer ainda mais o papel da gestão energética baseada em dados como instrumento estratégico de sustentabilidade institucional.

5 Conclusão e Considerações Finais

Este estudo apresentou uma metodologia integrada para o diagnóstico energético de uma instalação pública de uso coletivo, combinando os princípios normativos da NBR ISO 50001:2018 [de Normas Técnicas 2018] com técnicas de modelagem preditiva. A análise foi estruturada a partir de indicadores proporcionais — IDE por área (kWh/m²/mês) e IDE por pessoa (kWh/pessoa/mês) —, complementados por visualizações gráficas e algoritmos de aprendizado supervisionado para classificação automática do desempenho setorial.

Os resultados demonstraram diferenças significativas no comportamento energético entre os setores do CENG, evidenciando que ambientes esportivos e técnicos, como piscinas, vestiários e casas de máquinas, concentraram os maiores consumos relativos mesmo em contextos de baixa ocupação. Essa constatação confirma achados de estudos nacionais e internacionais que apontam a necessidade de métricas proporcionais para evitar distorções causadas por dimensões físicas ou número de usuários [Viana 2019, de Faria 2023].

A modelagem supervisionada, com destaque para o algoritmo *Random Forest*, apresentou desempenho superior (acurácia acima de 90% e índice de Kappa elevado), validando seu uso como ferramenta confiável para automatizar diagnósticos energéticos. Essa abordagem amplia a capacidade analítica ao permitir a classificação de setores críticos com rapidez e precisão, apoiando a tomada de decisão e facilitando o planejamento de ações corretivas de baixo custo [Breiman 2001, Kuhn and Johnson 2013].

Do ponto de vista estratégico, os achados reforçam que a combinação de normas técnicas consolidadas com ferramentas computacionais acessíveis gera um modelo replicável, escalável e alinhado às melhores práticas de eficiência energética. Essa integração se mostra especialmente relevante em instituições coletivas com infraestrutura complexa, onde a variabilidade de ocupação e o perfil sazonal de uso dificultam diagnósticos tradicionais.

No contexto internacional, experiências semelhantes corroboram a relevância desta metodologia. A **Sheffield Hallam University**, no Reino Unido, obteve redução de 11% nas emissões de carbono e economia anual de £100.000 após a implementação da ISO 50001 [British Standards Institution 2012]. Da mesma forma, o **Royal Automobile Club (RAC Club)**, em Londres, alcançou economia de 150.000 kWh em apenas um ano com medidas estruturadas de eficiência [Royal Automobile Club 2023]. Já na China, estudos recentes demonstraram ganhos expressivos com a aplicação de algoritmos de *Machine Learning* e *Deep Learning* em edifícios inteligentes, validados por métricas avançadas como

ROC e AUC [Li et al. 2024]. Esses exemplos mostram que a abordagem aplicada ao CENG é compatível com práticas globais e reforça seu potencial de replicação em diferentes contextos culturais e operacionais.

Como contribuição prática, o estudo propõe um modelo metodológico que pode ser adotado por outras instituições públicas ou privadas interessadas em melhorar a gestão de energia elétrica sem necessidade de grandes investimentos iniciais. Os indicadores e a modelagem aqui utilizados podem ser facilmente integrados a um futuro Sistema de Gestão de Energia (SGE), permitindo monitoramento contínuo, ciclos de melhoria e alinhamento com metas de sustentabilidade institucional.

Recomenda-se, como trabalhos futuros:

- Ampliar o escopo do monitoramento energético com séries temporais mais longas, permitindo a construção de uma Linha de Base Energética (LBE) robusta.
- Integrar métricas estatísticas adicionais, como análise ROC/AUC para validação dos modelos e intervalos de confiança para avaliação da robustez das predições.
- Avaliar o impacto econômico direto das ações de eficiência, associando os ganhos energéticos aos custos operacionais e à redução das emissões de gases de efeito estufa.

Assim, a metodologia aplicada ao CENG confirma sua relevância técnica e estratégica ao oferecer um caminho eficiente e replicável para melhorar o desempenho energético em instalações de uso coletivo, contribuindo para a sustentabilidade ambiental e para a racionalização dos recursos institucionais.

Referências

- [Breiman 2001] Breiman, L. (2001). Random forests. *Machine Learning*, 45(1):5–32.
- [British Standards Institution 2012] British Standards Institution (2012). University reduces carbon emissions by 11 Case study Sheffield Hallam University. 11
- [Chen and Guestrin 2016] Chen, T. and Guestrin, C. (2016). Xgboost: A scalable tree boosting system. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 785–794. ACM.
- [da Paixão 2020] da Paixão, M. F. B. (2020). Sistema de gestão de energia em universidades federais brasileiras: Um estudo de caso na escola politécnica da ufba. Master’s thesis, Universidade Federal da Bahia.
- [da Silva Santos 2020] da Silva Santos, G. (2020). Avaliação de eficiência energética em edificações com Ênfase em iluminação e climatização. Master’s thesis, Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, Brasil. Dissertação de Mestrado em Engenharia Elétrica.
- [de Faria 2023] de Faria, A. F. (2023). Processos sustentáveis e aplicação de indicadores energéticos em edificações públicas. Master’s thesis, Instituto Federal de Goiás (IFG), Goiânia, Brasil. Dissertação de Mestrado em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade.
- [de Normas Técnicas 2018] de Normas Técnicas, A. B. (2018). *NBR ISO 50001: Sistemas de gestão de energia – Requisitos com orientações para uso*. ABNT, Rio de Janeiro.
- [de Souza 2024] de Souza, R. A. (2024). Análise e implementação de sistemas de gestão de energia baseados na iso 50001 com suporte computacional. Master’s thesis, Instituto Federal de Goiás (IFG), Goiânia, Brasil. Dissertação de Mestrado em Tecnologia, Gestão e Sustentabilidade.
- [Hastie et al. 2009] Hastie, T., Tibshirani, R., and Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning*. Springer, 2 edition.
- [Kuhn and Johnson 2013] Kuhn, M. and Johnson, K. (2013). *Applied Predictive Modeling*. Springer.
- [Li et al. 2024] Li, W., Zhang, H., Chen, F., and Liu, X. (2024). Integrating machine and deep learning technologies in green buildings for enhanced energy efficiency. *Scientific Reports*, 14(20):70519. Uso de métricas ROC/AUC e F1-score em edifícios inteligentes na China.
- [Moraes 2023] Moraes, R. d. S. (2023). Análise da qualidade de energia elétrica em sistemas híbridos fotovoltaicos. Master’s thesis, Instituto Federal de Goiás (IFG), Goiânia. Trabalho de Conclusão de Curso (Mestrado Profissional em Engenharia).
- [Oliveira and Silva 2019] Oliveira, M. A. and Silva, L. P. (2019). Indicadores de desempenho energético em edifícios públicos: uma proposta metodológica. *Revista Brasileira de Energia*, 25(2):45–60.

- [Royal Automobile Club 2023] Royal Automobile Club (2023). Progress report 2023 – environmental, social and governance. RAC Club – Londres. Redução de 150000kWh em uso elétrico em 2023.
- [Torres et al. 2021] Torres, R. A., Silva, M. R., and Andrade, P. R. (2021). Machine learning aplicado à eficiência energética em edifícios públicos. *Revista Brasileira de Energia*, 27(2):45–62.
- [Viana 2019] Viana, C. C. (2019). Estudo da eficiência energética em indústria avícola. Master’s thesis, Universidade Federal da Bahia.